

MAKTABGA TAYYORLOV GURUHLARIDA BOLALARNI BILISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Iminova Dilnoza

ADPI o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7439970>

O'tmishda ajdodlarimiz insonning psixologik-pedagogik qonuniyatlarini, muayyan ilmiy yo'nalishda o'rganmagan bo'lsalarda, biroq allomalarning qo'lyozmalarida mazkur holatlarning namoyon bo'lishi, inson kamoloti borasidagi qimmatli fikrlari hozirgacha yuksak ahamiyat kasb etadi.

Psixik rivojlanish va ta'limning o'zaro munosabati masalalari hozirgi davrda ta'limda amalga oshirilayotgan islohatlar bilan chambarchas bog'liqdir. Yosh avlodning tarbiyasi, kamoloti bilan uyg'undur. Maktabga tayyorlov guruh bolalarini ijtimoiy, intellektual, axloqiy, estetik jihatdan tarbiyalashda faol ishtirokiga qaratilgandir. Bu strategik masala 6-7 yoshdagi bolalarning ta'lim-tarbiyasini yanada takomillashtirishni talab qiladi.

Ta'kidlash lozimki, mamlakatimizda Ta'lim to'g'risidagi qonunining amalga oshirilish natijasida ta'lim jarayonida tub o'zgarishlar ro'y berdi. Ta'limning barcha jabhalarida yangi pedagogik texnologiyalar joriy qilindi. Bolalarni psixologik rivojlanishidagi muhim psixologik faktorlardan biri ularning yoshiga monand ta'lim berilishini tashkil qilish masalasidir.

Shuningdek ta'lim va tarbiya jarayonida uchrayotgan, muammoli ta'limda foydalanilayotgan yangi pedagogik texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy qilish kabi psixologik muammolarni chuqur ilmiy tahlil qilishni ham talab qiladi.

Maktabga tayyorlov guruh bolalarining tarbiyasini yuksaltirish, ularning ta'lim olishi, bevosita kelajagi, ya'ni jamiyatdagi o'rni bilan bog'liqdir.

Shuningdek, ta'limni modernizatsiyalash davrida O'zbekistonda pedagogika va psixologiya fani rivojlandi, natijada bolalarni tarbiyalashga qaratilgan psixologik ilmiy tadqiqot ishlari olib borildi.

O'tmishda ajdodlarimiz insonning psixologik qonuniyatlarini, muayyan ilmiy yo'nalishda o'rganmagan bo'lsalarda, biroq allomalarning qo'lyozmalarida mazkur holatlarning namoyon bo'lishi, inson kamoloti borasidagi qimmatli fikrlari hozirgacha yuksak ahamiyat kasb etadi.

Jumladan, Abu Nasr Farobiy pedagogika masalalarini va ular bilan bog'liq bo'lgan psixologik, fiziologik muammolarni ijobiy hal etishda insonni har tomonlama yaxlit va o'zaro uzviy bog'liq bo'lgan qismlardan iborat, deb aytadi. Farobiy mavjudotni bilishda ilm-fanning rolini hal etuvchi omil deb biladi. Uningcha inson tanasi, miyasi, sezgi organlari tug'ilishda mavjud, lekin aqliy bilimi, ma'naviyligi, ruhi, intellektual va axloqiy xislatlari, xarakteri, diniy, urf-

odatlari, ma'lumoti tashqi muhit, boshqa insonlar va shu kabilar bilan muloqotda vujudga keladi, inson o'z faoliyati yordamida ularni egallaydi, ularga erishadi. Uning aqli, fikri, ruhiy yuksalishining eng etuk mahsuli bo'ladi deb ta'kidlaydi.

Abu Rayhon Beruniy ta'lim va tarbiyaning maqsadi, vazifalari va mavqei, inson, yosh avlodning rivojlanishi haqidagi fikrlari chin ma'noda insonparvarlik va insonshunoslik zamirida yaratilgan. Bilim va tarbiyaning tabiatga uyg'unlik tamoyillarini mutafakkirning barcha asarlarida kuzatish mumkin. U insonni tabiatning bir qismi deb ta'kidlaydi.

Beruniy ta'lim jarayonining tabiatiga chuqur kirib borib, bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olish asosida qurilgan o'qitish tabiatga uyg'unligini uqtiradi. Beruniy pedagogik ijodida inson va uning baxt-saodati, ta'lim-tarbiyasi, kamoloti bosh masala bo'lgan.

O'z-o'zidan ma'lumki, odamning psixik rivojlanishi uchun tabiiy, biologik imkoniyatlar nihoyatda zarurdir. Inson psixik xususiyatlari me'yorida tarkib topishi uchun muayyan darajadagi biologik tuzilish, inson miyasi va nerv sistemasi bo'lishi shart. Bu tabiiy xususiyatlar psixik rivojlanigani harakatta keltiruvchi kuchlar, omillar emas, balki faqat dastlabki sharoitlardir, xolos.

Tabiiy xususiyatlar taraqqiyotni harakatga keltiruvchi kuch emasligiga qaramay, insoniyat psixik taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatadi.

Demak, har qanday sharoitda, hatto ta'lim va tarbiyaning eng qo'lay sharoitlarida ham shaxsning turli psixik belgilari, funksiyalari va xususiyatlari rivojlanishning bitta darajasida to'xtab turmaydi. Bolaning maktabga tayyorlov davrida psixikaning u yoki bu yo'nalishlarida rivojlanish uchun nihoyatda qulay sharoitlar paydo bo'ladi va bu sharoitlarning ba'zilari vaqtinchalik, o'tkinchi xarakterda bo'ladi. U yoki bu psixik xususiyatlar va sifatlarning rivojlanishi uchun eng qulay sharoitlar bo'lgan ana shunday yosh davr senzitiv davr deb ataladi. Bunday senzitivaik davrining mavjudligiga miyaning organik jihatdan etilgan qonuniyati ham, ayrim psixik jarayonlar va xususiyatlar ham, hayotiy tajriba ham sabab bo'ladi.

Shunday qilib, bolaning psixik rivojlanishi - murakkab taraqqiyot jarayonidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonova Sayyora Shaxobidinovna Communicative features and forms of the future teacher's speech Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 9, Issue 12, Dec. (2021) 231-233.
2. S. Haqberdiyeva "Kichik maktab yoshi davrida o'quvchilarda bilish jarayonlarining rivojlanishi" Jizzax - 2014.

“Ilk qadam” davlat o`quv dasturi 4.02. 2022-yil. 1-sonli yangi nashri.

3. Z.Qosimova Ta`lim texnologiyalari.:”Tafakkur qanoti” nashriyoti, 2014.
4. <https://ppmedu.jspi.uz>

